

Ogahiyning “Ta’vizu-l oshiqin” devonidagi mavhum otlar tahlili

Jumaboyeva Rahima Islombek qizi

UrDU Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ogahiyning “Ta’vizu-l oshiqin” asari tarkibiga kiritilgan “Dosh hovli tasviri”, “Saraton” va “Zulmidan dod” masnaviylarida qo‘llanilgan mavhum otlar haqida so‘z boradi.

Аннотация. В данной статье говорится об абстрактных существительных, используемых в маснави «Даш ховли изари», «Саратон» и «Зулмидан дод», вошедших в произведение Огахи «Та'визу-л ашикин».

Abstract. This article talks about the abstract nouns used in the masnavis "Dosh Khovli", "Zulmidan dod" and "Saraton" included in Ogahi's work "Ta'vizu-l Ashiqin".

“Hamma o‘z tarixini ulug‘laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo‘q. Bu merosni chuqur o‘rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam tariximiz haqida to‘la tasavvurga ega bo‘lishi, katta ma’naviyat olib ketishi zarur”.⁵⁵Tarixchi, muarrif, tarjimon va davlat arbobi Muhammad Rizo Ogahiy beshta mukammal tarixiy asar yaratgan bo‘lib, Olloqulixon hukmronlik qilgan davrda “Riyozi-d-davla”, Rahimqulixon hukmronligi davrida “Zubdat ut-tavorix” asari, Muhammad Aminxon zamonasida “Jomeul voqeoti sultoniy” asari, Said Muhammadxon xonligi davrida “Gulshani davlat” asari, Muhammad Raximxon II hukmronlik paytida esa “Shohidi iqbol” asarini yozgan edi. Bilamizki, Ogahiy shu bilan bir qatorda Sharq mumtoz she’riyatidagi an’anaga sodiq qolgan holda “Ta’vizu-l oshiqin” devonini ham tartib beradi. Devonning kirish qismida, ya’ni debochada o‘zining tarjimai holi haqida qimmatli ma’lumotlar berilgan.

⁵⁵ Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O‘zbekiston” nashriyoti, Toshkent-2016.

“Biz Ogahiyning “Ta’vizu-l oshiqin” devoniga tartib berilishida Feruzning xizmatini alohida qayd etishimiz lozim. Debochada bu quyidagicha aks etgan:

Bo‘lubdir she’r yaxshilar shiori,
Jahonda to qiyomat yodgori.
Kishiga she’rdin yo‘q yaxshi farzand,
Ki doyim boqi ul farzandi dilband...”⁵⁶

“Ta’vizu-l oshiqin” devoni bir qancha she’riy janrlarni qamrab olgan. Bu asarni janr xususiyatlari jihatdan morfologik tahlilga, ya’ni mavhum otlar tahliliga e’tiboringizni qaratsak. “Sezgi organlariga bevosita ta’sir ko’rsata olmaydigan, mavhum tushunchani, abstrakt belgini anglatadigan otlar abstrakt otlar deyiladi. Masalan, chidam, sevgi, yaxshilik, mehribonlik kabi”.⁵⁷

Endi esa tahlilni devon tarkibiga kiritilgan “Dosh hovli tasviri” masnaviysining ayrim baytlarida qo‘llanilgan mavhum otlarga qaratsak.

Bo‘lub andoq binokim sel-u *ofat* ,
Asosiga yetishmas to *qiyomat* .⁵⁸

Ushbu baytlarda *ofat* , *qiyomat* so‘zlari mavhum ot sifatida qo‘llanilgan. Ofat so‘zi “boshga kulfat soluvchi yoki halokatga olib keluvchi baxtsizlik, balo”⁵⁹ ma’nolarida, qiyomat esa “diniy e’tiqodlarga ko‘ra, go‘yo bu dunyo tugagach, u dunyoda hamma tirilib, so‘roqqa to‘planadigan kun”⁶⁰ ma’nosida ishlatilgan.

Falakka bosh chekib har yon necha toq ,
Ko‘rub *hayratda* qolib ahli ofoq .⁶¹

⁵⁶ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.494, 495

⁵⁷ Абдураҳмонов . Ғ.А Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент : Фан. 1966

⁵⁸ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.494, 495

⁵⁹ “Навойий асарлари луғати”. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.491

⁶⁰ Ўша асар. – Б.734

⁶¹ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.482

Masnaviyning 4-baytida *hayrat* soʻzi mavhum ot sifatida ishlatilgan boʻlib, bu soʻzning lugʻaviy maʼnosi “kuchli darajadagi taajjub, hayronlik”⁶²ni bildiradi.

“Saraton” masnaviysidagi qoʻllanilgan ayrim baytlardagi abstrakt otlarni koʻrib chiqami:

Havo ul nav koʻrguzdi *harorat*,

Ki, ketdi xalqdin *orom-u toqat*.⁶³

Matlaʼda *harorat*, *orom* va *toqat* kabi mavhum otlar ishlatilgan. *Harorat* bu -qizigan narsaga xos issiqlik, kuchli darajadagi issiqlik⁶⁴. *Orom* tinchlikdan, osoyishtalikdan topiladigan huzur⁶⁵, *toqat* esa kuch-quvvat, chidam, bardosh berish qobiliyati⁶⁶.

Devon tarkibiga kiritilgan “Zulmidan dod” masnaviysining baytlaridagi mavhum otlar tahliliga eʼtiborimizni qaratamiz:

Ohkim, charxi *inqilob shior*,

Doyimo kajlik aylabon *izhor*.

Matlaʼ tarkibida qatnashgan, mavhum ot hisoblangan *inqilob*, *shior* va *izhor* soʻzlarining lugʻaviy maʼnolariga toʻxtalamiz. “Navoiy asarlari izohli lugʻati”da “*inqilob*” soʻziga “oʻzgarish, toʻntarilish”⁶⁷kabi izohlar berilgan. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida “*shior*” soʻziga “bosh gʻoya, masala va siyosiy talabni ifodalovchi chaqiriq”⁶⁸, *izhor* soʻziga esa “zuhr etish, ayonlik holati, bildirish”⁶⁹ kabi izohlar berilgan.

Masnaviyning 3- va 4- baytlarida ham shoir mavhum otlardan unumli tarzda foydalanganiga quyida guvoh boʻlamiz:

⁶² “Navoiy asarlari lugʻati”. Faqur Fulom nomiдаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.762

⁶³ Мухаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.483

⁶⁴ “Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти. IV жилд. Тошкент-1983. Б.164

⁶⁵ “Navoiy asarlari lugʻati”. Faqur Fulom nomiдаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.487

⁶⁶ Ўша асар. – Б.614

⁶⁷ “Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти. II жилд. Тошкент-1983. – Б.15

⁶⁸ “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”. A.Madvaliyev tahrir ostida (2006-2008).

⁶⁹ “Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти. II жилд. Тошкент-1983. – Б.18

Kimsani ko'rsa har nafas hurram,

Qilg'usi mubtaloyi *mehnat-u g'am*.

Kim *murodi* bila gar o'lsa shod,

Nomurod aylamakdur anga *murod*.⁷⁰

Bu baytlarda *mehnat*, *g'am*, *murod* kabi mavhum otlardan foydalanilgan bo'lib, quyida ularning izohli lug'atlarda bayon etilgan izohlariga to'xtalamiz:

mehnat- mashaqqat, og'irchilik;⁷¹

murod- tilak, istak, maqsad;⁷²

g'am- qayg'u, dard kabi ma'nolarni anglatadi.⁷³

Masnaviyning 5- va 7- baytlarida ham shu kabi mavhum otlardan foydalanilgan bo'lib quyida ular va ularning izohiga guvoh bo'lamiz:

Kimki, sur ichra qilsa bir *ishrat*,

Yetkurur *motam* ichra yuz *hasrat*.

Turfa jallod erur base berahm,

Ne anga rioya-yu ne *rahm*.⁷⁴

Ishrat- vaqtini xursandchilik bilan o'tkazish, dilxushlik;⁷⁵

motam- yaqin yoki mo'tabar kishining o'limi tufayli yuzaga kelgan qayg'uli holat;⁷⁶

⁷⁰ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.494, 495

⁷¹ “Навоий асарлари луғати”. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.384

⁷² “Навоий асарлари луғати”. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.418

⁷³ “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” . A.Madvaliyev tahrir ostida (2006-2008).

⁷⁴ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. - Тошкент. Мумтоз сўз, 2014. – Б.494, 495

⁷⁵ “Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати”. Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти. II жилд. Тошкент-1983. – Б.71

⁷⁶ “Навоий асарлари луғати”. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.389

hasrat- afsus, nadomat, g'am-g'ussa;⁷⁷

rahm- ayanch yoki mushkul ahvoldagi kimsaga, narsaga nisbatan achinish tuyg'usi va shunday tuyg'u ta'sirida ko'rsatilgan shafqat, marhamat.⁷⁸

Masnaviyning 8,9,10-baytlari bilan tanishamiz:

Elni nokom aylabon qo'yimas,

Kulfat anjom aylabon qo'yimas.

Yangi oy shakli birla tortib tig',

Qatli qilmoqg'a doyim aylar *big'*.

Zulm ila barchani qatl aylar,

Xok aro jismini zalil aylar.

Kulfat- mashaqqat, ranj;⁷⁹

big'- jazm, qasd, niyat, fikr;⁸⁰

zulm- zolimlarning mazlumga ko'rsatgan jabri.⁸¹

8, 9, 10 – baytlardagi mavhum otlar yuqoridagi baytlarga qaraganda biroz kam miqdorni tashkil etadi, ammo bu holat o'z navbatida she'rning ma'nosiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmagan.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Ogahiy o'zining "Ta'vizu-l oshiqin" devoni tarkibiga kiritgan ko'pchilik masnaviylarida mavhum otlarning takrorlanmas turlaridan mahorat bilan foydalangan. Shu boisdan, biz Ogahiyini, nafaqat, shoir va tarjimon, balki, tilimiz rivojiga o'z hissasini qo'shgan yirik tilshunos olim sifatida ham ko'rishimiz mumkin.

⁷⁷ Ўша асар. – Б.769

⁷⁸ Ўша асар. – Б.525

⁷⁹ "Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати". Ўзбекистон ССР "ФАН" нашриёти. II жилд. Тошкент-1983. – Б.137

⁸⁰ "Навоий асарлари луғати". Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972. – Б.122

⁸¹ Ўша асар. – Б.258

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. Mirziyoyev.Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent : O‘zbekiston, 2016.
2. Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент. Мумтоз сўз, 2014.
3. Абдурахмонов . Ф.А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент : Фан. 1966
4. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” . A.Madvaliyev tahrir ostida (2006-2008).
5. “Навоний асарлари луғати”. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент – 1972
6. "Алишер Навоний асарлари тилининг изоҳли луғати".Ўзбекистон ССР "ФАН" нашриёти.Тошкент –1983.